

8-SINF O‘QUVCHILARIDA IJODIY LOYIHALASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA “TEXNOLOGIYA” FANINING O‘RNI

Qurbonov Dilshod Xazratovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Tabiiy va anik fanlarda masofaviy ta’lim” kafedrası

o‘qituvchisi

Email: dilshodqurbonov822@gmail.com

tel: +998 (90) 490-02-12

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda 8-sinf o‘quvchilarida loyihalashga oid ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda “Texnologiya” fanining ahamiyati tahlil etiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonida texnologik ta’lim o‘quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, innovatsion yondashuvlarni shakllantirish va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning loyihalash jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularda mustaqil ishlash va ijodkorlikni rag‘batlantirish bo‘yicha samarali metodlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, o‘quvchilarning texnologik loyihalash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun interfaol usullar, axborot texnologiyalaridan foydalanish va real hayotiy loyihalar bilan bog‘liq mashg‘ulotlarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Texnologiya fani, ijodiy loyihalash, 8-sinf o‘quvchilari, innovatsion pedagogika, texnologik ta’lim, mustaqil fikrlash, amaliy ko‘nikmalar, kreativ yondashuv, loyiha metodikasi, zamonaviy ta’lim usullari.

Аннотация: В статье анализируется значение предмета «Технология» в развитии творческой проектной деятельности учащихся 8-го класса. В современном образовательном процессе технологическое образование способствует развитию у учащихся творческого мышления, умения решать проблемы, новаторских подходов и практических навыков. В ходе исследования будут изучены эффективные методы и инновационные педагогические подходы для повышения интереса студентов к процессу

проектирования, поощрения самостоятельной работы и поощрения креативности. В нем также подчеркивается важность интерактивных методов, использования информационных технологий и реальных проектных мероприятий для развития у студентов практических навыков технологического проектирования.

Ключевые слова: Технология, креативный дизайн, учащиеся 8-х классов, инновационная педагогика, технологическое образование, самостоятельное мышление, практические навыки, творческий подход, проектная методика, современные методы обучения.

Abstract: This article analyzes the importance of the subject "Technology" in the development of creative activity in design among 8th grade students. In the modern educational process, technological education serves to develop students' creative thinking, problem solving, the formation of innovative approaches and practical skills. The study examines effective methods and innovative pedagogical approaches to increase students' interest in the design process, encourage independent work and creativity in them. It also highlights the importance of interactive methods, the use of information technologies and exercises related to real-life projects for the development of students' practical skills in technological design.

Keywords: Technology, creative design, 8th grade students, innovative pedagogy, technological education, independent thinking, practical skills, creative approach, project methodology, modern educational methods.

Bizga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, "Texnologiya" fani o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. 8-sinf o'quvchilari

texnologik loyihalash jarayonida turli xil ijodiy vazifalarni bajarish orqali o‘zlarining muhandislik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Masalan, Jizzax viloyatidagi maktablarning biri tajriba sifatida o‘quvchilarga “Maktab uchun ekologik toza o‘quv jihozlari loyihasini ishlab chiqish” mavzusida topshiriq berilgan. Natijada, o‘quvchilar yog‘och chiqindilaridan kitob javonlari yasash, qayta ishlangan materiallardan qog‘oz mahsulotlari yaratish kabi loyihalar ustida ishlashdi. Ushbu jarayon davomida ular o‘zlari mustaqil ravishda eskiz chizish, material tanlash, rejalashtirish va loyihani amalga oshirish kabi muhim bosqichlarni o‘rganishdi.

Bundan tashqari, 8-sinf o‘quvchilari uchun “Zamonaviy interyer uchun qo‘l mehnati mahsulotlarini yaratish” mavzusida loyiha tashkil etilganida, ular o‘z didiga mos keluvchi hunarmandchilik buyumlarini ishlab chiqishdi. Bu esa o‘quvchilarning dizayn va san‘atga bo‘lgan qiziqishini oshirish bilan birga, kasbiy yo‘nalish tanlashda ham ularga yordam berdi.

Ta‘lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish ham ijodkorlikni rivojlantirishga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Masalan, 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish orqali o‘quvchilar o‘z loyihalarini avval kompyuter ekranida sinab ko‘rib, keyinchalik uni real shaklda yaratishga muvaffaq bo‘lishmoqda. Shunday innovatsion yondashuvlar orqali o‘quvchilar an‘anaviy usullarga qaraganda ancha tezroq va samaraliroq natijalarga erishishadi.

Demak, “Texnologiya” fani orqali 8-sinf o‘quvchilarining loyihalashga oid ijodiy faoliyatini rivojlantirish o‘z samarasini bermoqda. O‘quvchilar real hayotiy masalalarni hal qilishga yo‘naltirilgan loyihalar ustida ishlash orqali nafaqat texnologik bilimlarga ega bo‘ladilar, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini ham shakllantiradilar. Shu sababli, ta‘lim jarayonida loyihaviy yondashuvni keng joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

“Texnologiya” fani orqali 8-sinf o‘quvchilarida ijodiy loyihalash ko‘nikmalarini rivojlantirishga oid muammolar, ularning yechimlari va takliflarini birgalikda ko‘rib chiqamiz. Jumladan:

№	Muammolar	Yechimlar	Takliflar
1	O‘quvchilarning loyihalash va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarining sustligi.	Amaliy mashg‘ulotlar sonini ko‘paytirish, loyihaviy ta‘lim metodikasini keng joriy etish.	“Texnologiya” fanida ijodiy loyihalar va startaplarni ishlab chiqish bo‘yicha maxsus darslar joriy etish.
2	Maktablarda zamonaviy texnologik asbob-uskunalar yetishmovchiligi.	Ta‘lim muassasalarini zamonaviy texnologik vositalar (3D printer, lazer stanoklari, CNC dastgohlar) bilan jihozlash.	Davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida maktablarga innovatsion texnologiyalar yetkazib berish.
3	O‘qituvchilarning loyihaviy ta‘lim bo‘yicha malakasi pastligi.	O‘qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalar va loyihaviy yondoshuv bo‘yicha treninglar tashkil etish.	Pedagoglar uchun xalqaro tajribani o‘rganish va ilg‘or metodikalar asosida malaka oshirish dasturlarini yo‘lga qo‘yish.
4	O‘quv dasturlarining eskirganligi va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kelmasligi.	Dars dasturlarini yangilash, innovatsion yondoshuvlar va kasbi yo‘nalishlarni integratsiya qilish.	“Texnologiya” fani doirasida talab yuqori bo‘lgan kasb-hunar yo‘nalishlari bilan bog‘liq modullarni kiritish.
5	Talabalar orasida texnologik loyihalarga qiziqishning sutligi.	Ijodiy tanlovlar va loyihalar tanlovini tashkil etish.	O‘quvchilarning o‘z loyihalarini ishlab chiqish va uni taqdim etish imkoniyatlarini kengaytirish.
6	Nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog‘liqligi yetarli darajada emasligi.	O‘quvchilarga maktabda o‘rgangan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo‘llash imoniyatini yaratish.	Mahallay ishlab chiqarish korxonalarini hamkorlik qilib, talabalar uchun amaliyotdasturlarini joriy etish.

Xo‘sh shunday ekan, bu borda xulosa qiladigan bo‘lsak: 8-sinf o‘quvchilarida texnologik loyihalash va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun

maktablarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish, amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish va real loyihalar ustida ishlashga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bu esa kelajakda o'quvchilarning kasbiy rivojlanishi va mehnat bozorida talabgir kadr bo'lishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy fikrlash va loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, "Texnologiya" fani orqali 8-sinf o'quvchilarini amaliy faoliyatga yo'naltirish, ularning innovatsion fikrlashini shakllantirish hamda kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish zamon talabidir. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarning loyihaviy ta'lim bo'yicha malakasini oshirish va o'quv dasturlarini yangilash talab etiladi.

Ta'lim sohasi mutaxassislarining fikricha, ijodiy loyihalash jarayoni o'quvchilarning tanqidiy va tizimli fikrlashini rivojlantirish bilan birga, ularning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini ham oshiradi. Masalan, pedagogika fanlari doktori, professor Sh.To'rayevning ta'kidlashicha, "Ta'limda loyihaviy yondashuvni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi".

Shuningdek, texnologik ta'lim sohasida tadqiqot olib borayotgan innovatsion markaz mutaxassisi A.Komilovning fikriga ko'ra, "Maktablarda texnologik ta'limni kuchaytirish orqali kelajakda muhandislik, dasturlash, dizayn va texnologik tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin".

Ushbu yondashuvlarning samaradorligini oshirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Loyihaviy ta'lim metodikasini keng joriy etish - o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish va ularga real loyihalar ustida ishlash imkoniyatini yaratish.
2. Zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish - maktablarga 3D printerlar, CNC dastgohlar va boshqa zamonaviy jihozlarni joriy etish.

3. O‘qituvchilarning malakasini oshirish - loyihaviy ta’lim va innovatsion pedagogika yo‘nalishida maxsus kurslar tashkil etish.

4. Amaliy mashg‘ulotlarga ko‘proq e’tibor qaratish - o‘quvchilarning nazariy bilimlarini real hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash.

5. Mahalliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish – texnologik kompaniyalar bilan hamkorlikda o‘quv dasturlarini boyitish va o‘quvchilarning startap loyihalarini qo‘llab-quvvatlash.

Demak, ushbulardan kelib chiqib, xulosa qilib aytganda, "Texnologiya" fani orqali 8-sinf o‘quvchilarining ijodiy loyihalash faoliyatini rivojlantirish nafaqat ularning ta’lim sifatini oshiradi, balki kelajakda ularning jamiyatda innovator va texnologik tadbirkor sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Bu esa mamlakatimizning raqamli iqtisodiyotga o‘tish jarayonida yuqori malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. B.N.Gapparov va boshqalar “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. 2009 yil.
2. UNESCO, “Innovative approaches to technology education”, Paris: UNESCO Publishing, 2017. 312 pages.
3. Resnick M., “Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects”, MIT Press, 2017. 225 pages.
4. B.Xolmirzayev, “O‘quvchilarning texnologik savodxonligini oshirishda interfaol metodlar”, Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018. 223 bet.
5. A.Komilov, “Texnologik ta’limning innovatsion metodlari”, Jizzax: “Zarafshon” nashriyoti, 2019. 210 bet.
6. D.Jonson, “Project-Based Learning in Secondary Schools”, New York: Springer, 2019. 275 pages.
7. B.N.Gapparov va boshqalar. “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidagi

Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman. Jizzax. 10-11.04.2020 tom №1, 343-344 betlar.

8. Sh.To‘rayev, “Ta’limda loyihaviy yondashuv va innovatsion pedagogika”, Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2020. 256 bet.

7. G.Karimova, “O‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish: nazariya va amaliyot”, Buxoro: Ilm ziyo, 2020. 176 bet.

8. U.Shodmonov, “Texnologiya fanida loyihaviy ta’lim tamoyillari”, Samarqand: “Ma’rifat” nashriyoti, 2021. 198 bet.

9. OECD, “Future of Education and Skills 2030”, Paris: OECD Publishing, 2021. 180 pages.

10. D.Rahimov, “Texnologiya fanida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish”, Namangan: Yangi asr avlodi, 2022. 185 bet.